

TALABALARDA KOGNITIV - PRAGMATIK KOMPETENSIYASINI MUAMMOLI
TA'LIM TEXNOLOGIYA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING METODIK
TA'MINOTI

Adizova Nodira Baxtiyorovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032762>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi talabalarning pragmatik kompetensiyasini korpusli texnologiyalar asosida shakllantirishdagi metodik modellariga qisqacha tarif berilgan.

Kalit so'zlar: iyerarxialilik, yaxlitlik, strukturaviylik, ko'plik (ko'p sonlilik), tizimlilik.

Zamon rivojlangan sari fan va ta'lim oldiga yangidan-yangi muammolarni qo'yadi. Bu muammolarni yechish harakati bilan faqat ilmiy paradigmalargina emas, balki o'qitish paradigmalari ham o'zgarib boradi. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv predmetining o'zlashtirishlariga qaratilgan ta'lim paradigmasidan kompetensiyali ta'lim tizimiga o'tish harakati kuchaydi. Shuning uchun ham jahon pedagogikasida kompetentli shaxs tarbiyasi, kompetentli o'qitish muammolari ko'tarilmoqda.

Kompetensiya nima? Kompetentli shaxs deganda nima tushuniladi? degan savollarning tug'ilishi tabiiy. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da kompetensiya – (lotincha competere – layoqatli, munosib bo'lmoq) so'zining ikki ma'noda qo'llanilishi ko'rsatiladi:

1. Muayyan organ yoki mansabdor shaxsning rasmiy hujjatlarda belgilangan vakolatlari doirasi; vakolat.

2. Shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi.

Mazmunan kompetensiya "faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish"ni yoritishga xizmat qiladi.

Kompetentli shaxs deganda, ma'lum sohada kelib chiqqan muammoni hal qilishni o'z zimmasiga olish qobiliyatiga ega bo'lgan, ma'lum vazifa qo'yish va uni hal qilishda mustaqillik ko'rsata oladigan shaxs tushuniladi.

"Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

Mart, 2025-Yil

Ta'lim jarayoniga "kompetentlik" tushunchasining kiritilishi shu kunga qadar o'qitish amaliyotida uchraydigan nazariy bilim bilan undan amaliyotda foydalanish o'rtasidagi uzilish, ya'ni o'quvchi nazariy bilimga ega bo'lgan holda, undan muammoli vaziyatlarda foydalanishga qiynalish holatlarini bartaraf qiladi

An'anaviy ta'limda ustuvor bo'lgan "bilish paradigmasi" o'rniga "bilimlardan muammoli vaziyatlarda o'rinli foydalanish" paradigmasi ustuvor paradigмага aylanmoqda.

Mutaxassislarining ta'kidlashlaricha, kompetensiyaviy yondashuv "bilish paradigmasini" inkor qilmagan holda, "uni muammoli vaziyatlarda qo'llay bilish" paradigmasiga bo'ysunadigan ikkinchi plandagi paradigмага aylantiradi. Lekin ikkinchi paradigma birinchi paradigmasiz faoliyat ko'rsata olmaydi. Demak, "bilish paradigmasi" bilan "qo'llash paradigmasi" o'zaro bog'liq paradigmalardir.

Kompetensiyaviy ta'lim o'quvchilarning ma'lum bilimlar yig'indisini egallashnigina emas, balki shaxsni rivojlantirish, anglash va yaratish qobiliyatlarini o'stirishni mo'ljallaydi. Shunga muvofiq, ta'lim maqsadi, mazmuni ustuvorligi ham o'zgaradi: bilim, malaka, ko'nikmalarni shakllantirishdan asosiy e'tibor egallangan bilim, malaka, ko'nikmalarni hayotda amaliy masalalarni hal qilishda erkin qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltiriladi. Kompetensiya tushunchasining qisqacha tarixi quyidagi bosqichlardan iborat:

Birinchi bosqich – 1960–1970 yillar. Tilni o'rganishga doir dastlabki kompetensiyalar kiritila boshlandi. Bunda D. Xayms tomonidan «kommunikativ kompetensiya» tushunchasi kiritiladi.

Ikkinchi bosqich – 1970–1990 yillar. Kompetensiya/kompetentlik kategoriyalarini tilni ayniqsa ikkinchi (ona tilidan tashqari) tilni o'rganish nazariyasi va amaliyotida, boshqarishda, rahbarlikda, menejmentda professionallik va muloqotni o'rganishda foydalanila boshlandi. Bu paytda «ijtimoiy kompetensiya kompetentlik» tushunchasining mazmuni ishlab chiqiladi.

Uchinchi bosqich – 1990 va keyingi yillarda kompetensiyaviy yondoshuv, kasbiy ta'limga, umumta'lim fanlariga va boshqa yo'nalishlarda qo'llanila boshlandi.

Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarga quyidagilar kiradi:

1. Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub'ektlar bilan muloqotga kirisha olish.
2. Maxsus kompetentlik – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi. Ular o'zida quyidagi mazmunni ifodalaydi:

Mart, 2025-Yil

1) psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

2) metodik kompetentlik – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo'llay olish, vositalarni muvaffaqiyatli qo'llash; 3) informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish;

4) kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

5) innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

6) kommunikativ kompetentlik – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish.

3. Shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

4. Texnologik kompetentlik – kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish.

5. Ektremal kompetentlik – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik.

Quyidagi kompetensiyalar ona tili o'quv predmeti uchun tasdiqlangan tayanch kompetensiyalardir.

1. Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so'zlash, o'qish, yozish):

2. Lingvistik kompetensiya (fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga oid): Hozirgi vaqtda "til kompetensiyasi" atamasi ostida ma'lum bir tilda gaplashuvchi jamiyat a'zolarining bir-biri bilan muloqotga kirishishlari uchun zarur bo'lgan til malakasi majmuasi va o'quv predmeti sifatidagi til fani haqidagi bilimi tushuniladi.

Har bir shaxs lisoniy qobiliyatga ega. Bu qobiliyat so'zlovchining faqat u yoki bu tildagi so'zlarni va ularning bog'lanish qoidalarini bilish bilan cheklanib qolmaydi. Agar so'zlovchi lisoniy strukturalarni o'zlashtirsa-yu, ammo ulardan qanday va qaysi o'rinlarda foydalanishni bilmasa, lisoniy qobiliyatga to'liq egalik haqida fikr yuritib bo'lmaydi. Shuning uchun hozirgi kunda lisoniy qobiliyatga to'laqonli

Mart, 2025-Yil

ega bo'lgan shaxsni tarbiyalamoq uchun ta'lim jarayonida asosiy e'tiborni o'quvchilarning tilning sof ichki tuzilishini bilishdan tashqari, ularning har biridan qaysi vaziyatlarda qanday foydalanishni bilishlariga ham qaratish lozim bo'ladi. Ana shunday amaliy ehtiyojni qondirish uchun kognitiv tilshunoslik maydonga keldi.

REFERENCES

1. Евстигнеев М.Н. Структура ИКТ компетентности учителя иностранного языка // Язык и культура. 2011. № 1(13). С. 119–125.
2. Маркова Ю.Ю. Методика развития умений письменной речи студентов на основе вики–технологии (английский язык, языковой 160 вуз): автореф. дис. ... канд. пед. наук. М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011.
3. Семич Ю.И. Методика обучения студентов направления подготовки «Журналистика» иноязычному письменному высказыванию на основе корпусных технологий: автореферат дис. ... канд. пед. наук. Тамбов: ТГУ имени Г.Р. Державина, 2019.
4. Сластенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH